

CHECKLIST

PARA A CURADORIA DE METADADOS EM REPOSITÓRIOS DE DADOS DE INVESTIGAÇÃO

Esta Checklist é um documento de apoio às Diretrizes para a Curadoria de Metadados em Repositórios de Dados de Investigação, e está organizada em três níveis de curadoria:

NÍVEL 1 | Dados são localizáveis?

Através deste nível de curadoria estão garantidos os requisitos mínimos para que o conjunto de dados possa ser localizado.

NÍVEL 2 | Dados são utilizáveis?

Através deste nível de curadoria potencia-se a descoberta e garante-se a usabilidade do conjunto de dados.

NÍVEL 3 | Dados são preservados e reprodutíveis?

Através deste nível de curadoria assegura-se a reprodutibilidade e preservação do conjunto de dados.

NÍVEL 1 | OS DADOS SÃO LOCALIZÁVEIS?

O conjunto de dados foi submetido na coleção adequada?

Confirme que o/a Investigador/a Responsável ou a Equipa de Investigação depositaram o conjunto de dados na coleção apropriada do Repositório de dados.

A documentação de apoio é fornecida?

Assegure que existe documentação de apoio suficiente para permitir a correta interpretação do conjunto de dados.

Os ficheiros descritos na documentação de apoio estão incluídos no conjunto de dados?

Compare os ficheiros existentes no conjunto de dados com a informação descrita na documentação de apoio e vice-versa. Caso a informação não seja coincidente contacte o/a Investigador/a Responsável ou a Equipa de Investigação para se proceder a uma harmonização.

Os campos obrigatórios dos metadados estão devidamente preenchidos e são precisos?

Assegure que o conjunto de dados é descrito com exatidão.

Existem riscos associados à divulgação e partilha dos dados?

- Avalie se há limitações à partilha de dados relacionadas com questões legais ou éticas, nomeadamente a existência de dados pessoais ou sensíveis ou se existem questões relacionadas com licenciamento, propriedade intelectual e/ou direitos de autor.
- Certifique que existe consentimento para o acesso e reutilização dos dados e que o mesmo é do seu conhecimento. O consentimento deve ser informado, livre, específico a cada uso e inequívoco.

NÍVEL 2 | OS DADOS SÃO UTILIZÁVEIS ?

A documentação de apoio é detalhada, correta e completa?

Reveja a documentação de apoio e se considerar que está incompleta, incoerente ou que não permite a compreensão e interpretação correta do conjunto de dados, corrija-a em colaboração com o/a Investigador/a Responsável ou a Equipa de Investigação.

Os ficheiros abrem corretamente e o conteúdo apresenta-se como esperado?

- Descarregue os ficheiros e aceda ao seu conteúdo.
- Apresente soluções para as questões relacionadas com ficheiros em formato proprietário.

NÍVEL 2 | OS DADOS SÃO UTILIZÁVEIS ?

A nomeação e estruturação de ficheiros e pastas é adequada?

- Confirme se a estrutura de pastas e ficheiros é lógica e revela de forma clara o seu conteúdo.
- Certifique que as pastas e os ficheiros são nomeados de forma simples e compreensível, de preferência adotando normas e práticas partilhadas pela comunidade, devendo adotar designações concisas e consistentes.

Os metadados são ricos, detalhados, precisos e completos?

Assegure que o conjunto de dados é descrito com rigor e precisão para que possa ser devidamente encontrado, compreendido e agregado por diferentes plataformas.

Os links para publicações, conjuntos de dados e outros recursos relacionados estão incluídos?

Confirme se os Identificadores Persistentes das publicações ou recursos relacionados - tais como Planos de Gestão de Dados, código, instrumentos de investigação, entre outros - estão associados ao conjunto de dados.

Os identificadores persistentes estão incluídos?

Confirme a atribuição de Identificadores Persistentes ao conjunto de dados e metadados sempre que aplicável.

NÍVEL 3 | OS DADOS SÃO PRESERVADOS E REPRODUTÍVEIS?

Em caso de depósito de código, este está bem depositado e apresenta-se como esperado?

- É recomendada a opção de publicação de código em repositórios específicos, que permitem desenvolvimento permanente.
- Se o código foi produzido especificamente para leitura e análise de um conjunto de dados, ambos devem estar depositados no mesmo repositório de dados. Esta opção deve ser registada na documentação referente ao processo de curadoria.

O conjunto de dados submetido ou depositado contém dados sensíveis?

- Confirme que não são disponibilizados dados sensíveis e elementos que permitam a identificação de indivíduos.
- Reitere perante o/a Investigador/a Responsável ou a Equipa de Investigação a sua responsabilidade ao nível do cumprimento de termos de uso, consentimentos informados e acordos de partilha de dados.

O conjunto de dados contém dados ou código de outras fontes?

Assegure que são respeitados os termos de uso definidos pelos/as autores/as dos dados ou código quando se verifica a existência de outras fontes.

Os formatos dos ficheiros são abertos ou são bem documentados?

- Garanta que os dados são disponibilizados em formato aberto, assegurando a possibilidade de uso generalizado e preservação dos dados a longo prazo.
- No caso de existirem ficheiros em formatos proprietários, verifique se estes podem ser transformados em formatos não proprietários sem que ocorra perda de informação. Se não for possível transformar os ficheiros de formatos proprietários, a documentação de apoio deverá fornecer toda a informação necessária sobre o formato e conteúdo dos ficheiros, o software necessário para apresentar ou manipular os ficheiros e, se disponível, uma alternativa gratuita para aceder aos ficheiros.

Os termos de licenciamento e utilização do conjunto de dados foram revistos?

Reveja os termos de uso e as licenças atribuídas ou, se necessário, forneça informação de licenciamento adequada ao conjunto de dados.

O conjunto de dados está em conformidade com os princípios FAIR?

Avalie se o conjunto de dados está alinhado com os princípios FAIR.